

Um Caso Exemplar: a Garagem de Barcos do Clube Santapaula

Premissas para a recuperação de seu valor arquitetônico e ambiental

Ruth Verde Zein (rvzein@terra.com.br)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – MACKENZIE

Faculdade de Arquitetura – PROPAR – UFRGS

Lêda Brandão de Oliveira (oficina.arq@globo.com)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP

Resumo

A arquitetura paulista brutalista dos anos 1950-60 configura outra importante vanguarda arquitetônica brasileira, e embora a maioria de suas obras significativas mantenha seu uso original, alguns de seus melhores exemplares já estão ameaçados pelo abandono ou uso indevido, como é o caso da Garagem de Barcos do Clube Santapaula, em São Paulo, realizada pelos arquitetos João Baptista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em 1961-64. Situada às margens da represa do Guarapiranga, no loteamento “cidade-jardim” de Interlagos, trata-se de conjunto arquitetônico de inegável importância, abandonado há vários anos. A proposta deste trabalho é colaborar no estudo e proposta de premissas para auxiliar a reversão desse quadro, abordando simultaneamente: na pesquisa histórica, a implantação da represa do Guarapiranga e do bairro de Interlagos; na pesquisa arquitetônica, o estudo das características construtivas, estruturais, formais e espaciais das obras do Clube Santapaula, situando-as na trajetória profissional de seus autores; na pesquisa projetual, como exercício exemplar para uma atuação concreta e efetiva, no sentido de estabelecer premissas de intervenção e recuperação desse conjunto, a partir da base segura e indispensável da pesquisa, visando a recuperação daquela área para um efetivo uso público, não apenas desses equipamentos, mas igualmente das margens da represa.

Abstract

Paulista Brutalist architecture of the years 1950-60 is another important avant-gard trend of Brazilian Modern architecture, and although almost all of its works still keep their original uses, some of its best examples are already threaten by unfair use and abandon, like the Santapaula Club Yatch facilities, designed by architects João Baptista Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi, 1961-64. Located on the borders of the Guarapiranga Reservoir, in the garden-city quarter of Interlagos, it's a remarkable architectural ensemble, that had benn forsaken for several years. The aim of this work is to collaborate in the study and proposition of premises to help revert this situation, within three simultaneous directions: in the historical research, through the investigation of the Guarapiranga and Interlagos urban and territorial establishment; in the architectural research, through the constructive, structural, formal and spatial analysis of the Santapaula Club buildings and it's importance on the authors' professional trajectory; in the design research, as an exemplar exercise to help define proper paths to intervene and reclaim that ensemble, profiting the historical and architectural researchs as a safe basis to propose the recovering not only of those buildings, but also of the lake borders, for a public use.

Pouco estudada nacionalmente, e quase nada reconhecida internacionalmente, a arquitetura paulista de vezo “brutalista” dos anos 1950-60 configura entretanto outra importante vanguarda arquitetônica brasileira, de inestimável valor pela qualidade de suas obras e pela influência de suas idéias. A ausência de estudos mais aprofundados sobre sua contribuição vem sendo paulatinamente superada em livros e trabalhos acadêmicos, ainda em ritmo aquém do necessário, e algumas de suas obras exemplares vem recebendo atenção dos órgãos de preservação - restando ainda muito estudar e propor a esse respeito. A maioria das obras significativas da chamada “Escola Paulista” ainda mantém seu efetivo uso original, mas alguns de seus melhores exemplares já estão ameaçados pelo abandono ou pelo uso indevido, urgindo ativar providências no sentido de garantir sua sobrevivência.

É o caso da Garagem de Barcos realizada para o Clube Santapaula, em São Paulo, de realizada pelos arquitetos João Baptista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em 1961-64. Situada às margens da represa do Guarapiranga, no loteamento “cidade-jardim” de Interlagos, trata-se de conjunto arquitetônico de inegável importância, abandonado desde há vários anos e sofrendo com a deterioração provocada pela total ausência de manutenção e pela indefinição quanto ao seu futuro.

Progresso e Transformação do Território

As margens do Guarapiranga já foram conhecidas como “Mar Paulista” e tiveram, desde as primeiras décadas do século 20, um importante papel no lazer da população paulistana. Entretanto a construção da barragem e reservatório não se deveu a razões paisagísticas, mas foi fruto de uma visão engenheiral de progresso que, de uma ou outra maneira, segue dominando as questões urbanísticas da metrópole de São Paulo.

A euforia do progresso que transformou, em pouco mais de meio século, a pacata capital bandeirante no mais pujante centro financeiro da América Latina arrancou da riqueza agrária e comercial cafeeira acumulada a partir de meados do século 19, e encontrou seu lugar excelente na industrialização de caráter eminentemente citadino; cuja consecução não dispensou, porém, um vasto esforço de dominação territorial.

Um dos principais vetores dessa transformação, que se inicia com a implantação das estradas de ferro, será, já na virada para o século 20, o esforço para a geração de um recurso infraestrutural básico – a eletricidade - para cuja produção contínua e distribuição adequada impôs-se um amplo trabalho de controle das águas. O qual foi sendo realizado de maneira bastante unilateral, através de um enfoque priorizando de maneira praticamente exclusiva o emprego dos recursos naturais existentes apenas enquanto insumos para a produção energética, sem muita atenção, ou qualquer interesse, pelo seu aproveitamento paisagístico ou de lazer – situação essa que, de uma maneira ou de outra, segue marcando a atitude dos órgãos responsáveis sobre o tema, com prejuízos que serão aqui, em parte, analisados.

Em fins do século 19 nascia a polêmica The São Paulo Tramway, Light & Power Co.Ltd. (ou abreviadamente, a “*Light*”). Formada por capital e iniciativa de canadenses, com o apoio de brasileiros ligados ao governo do Estado de São Paulo, obtendo da Rainha Vitória, em 1897, sua carta-patente de incorporação, “excessivamente abrangente, revela(ndo) as intenções do grupo, já naquela época, de se expandir para outros setores que não o de transportes eletrificados”.. (SOUZA, 1989, p.32). Embora não seja aqui o momento de se aprofundar o conhecimento sobre a história daquela companhia, não seria

absurdo afirmar que, tratando-se embora de uma empresa privada com objetivos comerciais bastante definidos, que incansavelmente perseguiu e alcançou, ela concomitantemente exerceu profunda e inquestionável, mas sempre discutível, influência na história urbana de São Paulo¹. Mas, nesta oportunidade, vamos nos ater ao papel que desempenhou e as razões que aparentemente a moveram no que se refere ao tema da criação de suas duas represas situadas na zona sul da cidade de São Paulo, com ênfase no caso da Guarapiranga.

Para movimentar os bondes elétricos – primeira concessão de serviços públicos que obteve quando inicia sua atuação empresarial em São Paulo - a Light construiu em 1900 uma “usina provisória a vapor” na rua São Caetano; concomitantemente, seus técnicos estavam empenhados em buscar “uma fonte de força hidráulica nas proximidades da cidade de São Paulo” (SOUZA, 1989, p.62) de maneira a gerar eletricidade com o recurso das águas. Com a consultoria do engenheiro hidráulico Hugh L.Cooper, de Nova York, foi selecionada uma queda d’água no rio Tietê situada na altura de Santana do Parnaíba, a 33 km do centro de São Paulo, recomendada por estudos já realizados sobre a bacia do Tietê, e que demonstravam sua plena capacidade para alimentar o empreendimento. Essa obra de arte foi realizada por meio de um dique feito com blocos de granito, conformando uma barragem que alimentaria as turbinas de aço da usina, gerando eletricidade com o auxílio dos então mais modernos equipamentos disponíveis. Realizada em tempo recorde, foi inaugurada em setembro de 1901.

Para garantir o fornecimento contínuo de água para a nova usina fazia-se necessário regular o regime de águas do rio Tietê – sabidamente sujeito a períodos alternados de seca e inundações. A solução mais simples seria organizar, a montante da barragem, um reservatório de água. Mas, por alguma razão – possivelmente ancorada em razões de viabilidade política e econômica, mais do que em razões de ordem técnica – escolheu-se situá-lo não, como seria natural, no próprio rio Tietê (possivelmente criando-se um amplo lago na sua várzea, ou seja, na própria cidade de São Paulo e bem próximo ao seu centro²), mas ao invés, num afluente de seu afluente Pinheiros - ou seja, no rio Guarapiranga, ou Embu-Guaçu: “estudos mostraram que essa segunda opção [grifo nosso] era perfeitamente viável, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro” (SOUZA, 1989, p.82). Possivelmente pesou nessa opção o fato desse local se situar, então, no município de Santo Amaro - e não na capital do estado³.

Nasceu assim a represa do Guarapiranga, em 1906-8: “unicamente para regularizar a vazão do rio Tietê na usina de Parnaíba”⁴. Muito próximo ao centro de Santo Amaro foi criado um importante lago, de óbvio valor recreativo e paisagístico - mas que seguia sendo propriedade particular da Light; a qual somente com muita relutância permitia qualquer outro aproveitamento de suas margens e de suas águas. Tanto que, de fato, o potencial ambiental e paisagístico da represa do Guarapiranga foi quase sempre estabelecido praticamente à revelia de seus proprietários (a “Light” e seus sucessores), e sempre de maneira relativamente informal e precária.

Entretanto, contraditoriamente, já em 1900 a *Light* havia encampado a “Cia. Carris de Ferro de São Paulo a Santo Amaro”, garantindo ampla acessibilidade ao seu empreendimento, mas também indiretamente

fomentando essa opção bastante econômica de passeio de fim-de-semana, que foi se tornando cada vez mais habitual, e sendo apreciada por todas as camadas da população. Aos poucos, e de maneira a preservar sempre seus direitos de proprietária, ela vai permitindo a presença pontual de alguns clubes particulares⁵. Somente a partir de 1926 começa ocorrer o aproveitamento das águas da represa do Guarapiranga também para o abastecimento de água, por solicitação da entidade estadual encarregada desse serviço.

A anexação do município de Santo Amaro à capital, em 1935, sinaliza uma mudança importante de rumos: de região desvalorizada do início do século 20, alternativa mais barata para instalação da represa, torna-se cada vez mais uma área adequada para o lazer e recreio, transformando-se em “região privilegiada para os investimentos imobiliários, principalmente os voltados para a burguesia paulistana, tanto pela disponibilidade de terras como pela aprazível paisagem do lago construído pela Light” (CARVALHO; MENDES; 2000, p.48).

Apesar disso, seguia ausente um desenho urbanístico que organizasse as margens da represa do Guarapiranga, pois sua proprietária não alterara em absoluto sua mentalidade engenheril restritiva, que no lago via tão somente um insumo imediato para a salvaguarda de seus interesses técnicos. Por outro lado, a atração natural da represa como opção de lazer incentivava a progressiva ocupação das áreas próximas às margens da Guarapiranga para moradia de recreio, principalmente no seu lado leste, mais plano e mais facilmente acessível. Se bem tivesse a municipalidade tomado algumas medidas legislativas, como a proibição de alguns usos industriais no entorno, o incentivo à construção de estradas de acessos e à instalação de hotéis e cassinos, a represa seguia sendo uma propriedade particular cuja razão de ser era outra (energia e água), e em cujos planos jamais se incluíam a possibilidade de definir diretrizes que ordenassem o aproveitamento das suas margens enquanto lugares de usufruto público - mesmo que ainda de propriedade particular (não sendo ambas coisas necessariamente incompatíveis).

Assim, se bem possa ser dito, desde uma perspectiva outra, que haveria “uma vocação natural da área da Represa do Guarapiranga como local voltado ao lazer e à recreação, propício à instalação de clubes esportivos e náuticos; região ideal para o investimento de empresas loteadoras, que vendem a idéia do subúrbio-jardim” (CARVALHO; MENDES; 2000; p.59), tudo isso de fato ocorre mais além do perímetro de suas bordas, já que a efetiva ocupação das margens da represa enquanto espaço público jamais chega a ser corretamente proposta, apesar de ocorrer precariamente de fato. Ademais, é provável que as iniciativas visando uma ocupação mais qualificada de seu entorno tampouco favorecessem um desenho para incentivar o uso coletivo das margens: a elitização da região, como sói acontecer em nossas cidades, tende apenas a acentuar a segregação espacial, que em princípio é contrária a uma destinação de sua área de influência a um uso efetivamente público. Assim, se de fato deu-se em várias ocasiões a concessão pontual de trechos das margens para clubes relativamente exclusivos, nunca chega a haver uma clara proposição no sentido de um uso mais qualificado das margens por parte dos cidadãos em geral.

Com a acelerada dinâmica urbana paulistana, já a partir dos anos 1960 e pelas décadas seguintes vai ocorrendo, em rápida sucessão, a intensa ocupação da região por loteamentos de características mais modestas ou mesmo precárias, atendendo a outras camadas sociais, e até mesmo, por fim, a ocupação de áreas tecnicamente menos propícias à urbanização, tais como fundos de vale inundáveis e terrenos com

excessiva declividade e risco de desmoronamento, mas mesmo assim tomados por moradias precárias agrupadas em “favelas”.

Ao tempo em que a Light encerra suas atividades como companhia privada, sendo encampada por autarquias públicas, as áreas ao redor das represa do Guarapiranga já estão quase totalmente ocupadas. De qualquer maneira, os sucessores da Light seguem mantendo a mesma visão de cunho essencialmente engenheril e funcional, mas em compensação passam a cuidar menos cuidadosamente de suas propriedades, assim favorecendo, por inércia, a progressiva ocupação irregular e predatória das próprias margens da represa; levando eventualmente, ao longo das últimas décadas, à conseqüente degradação da “praia paulistana”.

Segue ainda não havendo políticas urbanas visando a reversão desse processo, hoje cristalizado de maneira brutal e absurda, face ao elevado incremento da urbanização posteriormente aos anos 1960; situação que, exceto por algumas ações pontuais de saneamento, recentemente promovidas nas favelas da região, permanece em aberto, e carecendo de um efetivo tratamento.

A proposta deste trabalho é colaborar no estudo e na proposta de premissas que possam auxiliar a reversão desse quadro, segundo um ângulo de abordagem muito preciso: o de que é necessário não apenas reconhecer, e preservar, mas urgentemente propor um novo desenho, que garanta efetivamente o pleno uso público das margens do Guarapiranga; aproveitando-se um caso particular e de alto interesse, como é o do Clube Santapaula, para ensaiar uma abordagem que caminhe nesse sentido.

O Clube Santapaula e Seu Setor Náutico

Com a implantação nos anos 1920/30 da represa do Rio Grande (hoje Billings) a represa do Guarapiranga torna-se tecnicamente um curinga, servindo secundariamente à vazão do rio Tietê e passando a integrar o sistema Serra/Cubatão de geração de energia, sendo também aproveitada para o sistema público de abastecimento de água. Enquanto isso, a região situada entre as duas represas atrai cada vez mais a atenção de investidores privados tornando-se objeto de vários empreendimentos, como os realizados por Luis Romero Sanson e sua “S/A de Auto Estradas”, promotora nos anos 1940 da “Cidade Satélite Balneária de Interlagos”, loteamento para cujo desenho colaborou, em grau ainda incerto, o urbanista francês Alfred Agache, e que configurou o coroamento do processo de apropriação daquela região enquanto área de moradia para lazer (CARVALHO; MENDES: 2000; p.54-8).

De traçado sinuoso adaptado à topografia em relevo, lembrando o desenho de outros bairros de São Paulo organizados pela Cia.City, a “Cidade Satélite” previa, além dos amplos lotes residenciais, áreas comerciais, de lazer e um pequeno lago; destinando um lote amplo, ou melhor, uma quadra, situada de maneira a coroar o eixo visual da principal avenida proposta, e postada frente à represa, para a instalação de um grande hotel⁶; que, apesar de nunca chegar a ter sido realizado, teve o desenho de sua projeção (e provavelmente a estrutura de seus primeiros pavimentos) parcialmente aproveitados para a instalação do Clube Santapaula.

O edifício do clube conforma uma barra horizontal extensa em curva aberta disposta junto ao limite oriental do lote, organizando ali sua entrada principal, faceando a ampla avenida que lhe dá acesso, em cota que define um térreo elevado; sob o qual se abriga um pavimento parcialmente enterrado, mas já em nível com a parte posterior do lote; e sobre o qual se dispõem mais três pavimentos. O edifício define uma barreira visual que impede, desde o loteamento, a imediata visão da represa, que ele então desfruta desde suas aberturas principais, situadas na fachada posterior convexa. Na extremidade norte dessa barra se agrega uma outra ala, talvez construída em diferente momento - já que as cotas de nível dos pavimentos de ambas são distintas, a circulação entre os dois momentos do edifício não se dá de maneira fluida, mas com importantes discontinuidades, e já que, apesar da altura total de ambos ser idêntica, nessa ala se dispõem não quatro, mas apenas três pavimentos, com maior pé direito, e provavelmente destinados desde a salões para diversos fins. A perspectiva do projeto original do “hotel” (CARVALHO; MENDES: 2000; p.61, fig.30) sugere também uma segunda ala secundária posicionada na extremidade oposta sul da barra curva, que não chegou a ser construída; e parece indicar que o conjunto realizado seria parte de um embasamento, destinado a usos gerais, sobre o qual se elevariam, acima da projeção da barra curva, os pavimentos-tipo dos apartamentos da proposta original hoteleira – tampouco executados.

No início dos anos 1960 os arquitetos João Baptista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi realizaram o projeto de uma ampla reforma nas instalações do clube, reorganizando os espaços internos do edifício existente e adicionando-lhes o conjunto de piscinas - para o qual chegam a elaborar duas soluções distintas. Na primeira, as piscinas seriam agrupadas em conjunto único, disposto na porção meridional do lote, cujo desenho conformaria, de certa maneira, uma variante da “segunda ala” não construída. Na segunda proposta, que de fato foi realizada, as piscinas são fragmentadas em dois momentos, dispendo-se na porção mais meridional do lote a piscina infantil e o play-ground, praticamente no nível do terreno, enquanto a piscina mais profunda e sua casa de máquinas é construída acima do solo⁷ em outro volume, fronteiro ao edifício barra, e revestido com grandes pedras de granito, posicionado bem próximo e sombreando excessivamente o pavimento inferior (que nesse trecho abrigava o vestiário feminino). Os dois blocos de piscinas estão separados por um espaço de circulação que termina em uma passagem subterrânea sob a Avenida Robert Kennedy, dando acesso à área que o clube passou a dispor junto à margem da represa.

Artigas e Cascaldi realizam também alguns estudos para a ocupação desse outro terreno, propondo o que denominam em seus desenhos como “setor náutico” do clube. Algumas perspectivas⁸ de estudo mostram já a passagem subterrânea, mas não os muros de fechamento do lote do clube propriamente dito e do segundo lote junto à margem da represa (talvez apenas como recurso para dar maior clareza gráfica à apresentação) e incluem uma cobertura cujo desenho conformaria uma seqüência de oito abóbadas de berço apoiadas em pilares e se prolongando até o chão nas duas extremidades, de maneira a conformar dois apoios laterais; e incluem também um deque-pier que avança, desde o pavilhão proposto, até bem dentro da represa, servindo de pontão para o acesso por barcos. Embora alguns desenhos mostrem um barco descansando em local próximo a essa cobertura parece destinar-se apenas ao lazer dos sócios do clube, como apoio e sombreamento para o desfrute da “praia”. Uma outra perspectiva e um outro desenho de elevação mostram uma variante mais simples de cobertura, agora em pilares e vigas retos, cobertos com

telhas de desenho em “canalete”, talvez de fibro-cimento ou senão em concreto protendido -ambas soluções então já tecnicamente disponíveis.

É de notar-se que a idéia de realizar uma construção para abrigar veleiros não está presente nos primeiros desenhos do “setor náutico”, embora se espere que eles atraquem no pier e venham adornar as imagens praianas dos frequentadores do clube que estão a tomar sol em trajés de banho⁹.

A solução finalmente construída para o “setor náutico” será entretanto bem distinta, tanto no programa como na construção, não remetendo nem a realizações anteriores de Vilanova Artigas (como a rodoviária de Londrina, precedente imediato da solução em várias abóbadas contínuas), nem ao emprego de elementos pré-moldados dispostos de maneira a vencer grandes vãos, por certo um tema caro aos arquitetos dos início dos anos 1960; mas irá sinalizar uma nova etapa no panorama artístico da obra do arquiteto através da criação de uma das mais notáveis obras da escola brutalista paulista: a garagem de barcos do clube Santapaula.

A implantação volumétrica da garagem de barcos segue em linhas gerais os desenhos preliminares das soluções anteriores, mas a solução tectônica é completamente distinta. Trata-se de uma cobertura praticamente sem vedos, alongada, de proporção ~1:5, definida por duas vigas principais longitudinais em concreto protendido, com ~70 m de comprimento, definindo dois balanços externos de ~10 m, dois vãos de ~10m e um vão central de ~30m, com altura variável entre ~0.65, na ponta do balanço e 2.25m no meio do vão, espaçadas de ~14.00 e conectadas por vigas nervuradas dispostas transversalmente e espaçadas de ~1.00m, reforçadas por outras duas vigas longitudinais; as vigas transversais são posicionadas em conformando três trechos com alturas diferenciadas, possibilitando que a laje de cobertura que elas sustentam seja organizada em três tramos distintos, apenas parcialmente superpostos. As vigas principais repousam cada uma delas sobre quatro apoios, aproximadamente triangulares, e que nascem sem solução de continuidade do próprio desenho das vigas; articulando-se com apoios inferiores definidos pelos muros de arrimo de pedra/concreto ciclópico e/ou sobre plintos de concreto apoiados diretamente sobre o chão; as juntas são definidas por aparelhos maciços de aço, com desenhos distintos em cada apoio. A solução técnica é absolutamente isostática, de maneira que a cobertura apenas apoia-se, com total independência estrutural, no “chão qualificado” conformado pelos muros e por apoios que poderiam ser interpretados como fundações afloradas.

Imediatamente sob a cobertura encontra-se um pavimento cuja cota está em continuidade com o nível mais alto do terreno (praticamente o mesmo da Avenida Robert Kennedy), havendo ainda um outro pavimento inferior que somente ocupa 2/3 da área de projeção da cobertura, cuja cota de nível correspondente à das margens do lago; assim, a declividade natural do terreno é aproveitada e trabalhada de forma a configurar um embasamento semi-enterrado. A interação entre a cobertura e as áreas dos dois pavimentos resulta em distintos espaços com variados pés direitos, conforme se definem em disposição superposta, parcialmente superposta, ou aproveitando o pé direito duplo total; para esse resultado variado contribuem as diferenciações na altura da laje tripartida de cobertura; de maneira que, nascendo de uma solução aparentemente bastante simples, a maestria dos autores torna possível uma interessante variedade e riqueza de situações espaciais que se desdobram no percurso dos espaços pelo observador.

O visitante, vindo da passagem subterrânea que liga o lote sobre as margens do Guarapiranga à sede do clube situada em quarteirão oriundo do loteamento Interlagos, adentra o edifício sob a ponta norte da cobertura pisando em chão firme, já que nesse trecho o edifício tem apenas um pavimento. Ali organiza-se um espaço de encontro e estar, no qual algumas paredes que não chegam a atingir a altura da laje, e que parcialmente avançam fora de sua projeção, definem áreas para sanitários e depósito de apoio para um bar. Após esse primeiro tramo, abrigado sob o balanço e o primeiro vão curto da cobertura, segue-se o grande vão, cobrindo uma área com pé direito duplo cujo piso situa-se na cota inferior; o tramo central da laje de cobertura que lhe corresponde é posicionado um pouco abaixo da laje do trecho anterior (aproximadamente ao nível do bordo inferior das grandes vigas) de maneira que o pé direito total resulta ligeiramente rebaixado; a separação vertical entre esse trecho de laje e o trecho anterior cria um vão que permite um rasgo de ventilação e iluminação superior orientado para sul que beneficia o bar; simetricamente, a mesma situação de defasagem das coberturas se repete entre o tramo central e o tramo sul da laje, agora com orientação norte. O piso do pavimento de acesso do setor de bar prossegue em nível apenas em trecho situado sob a porção mais ocidental da cobertura que faceia a avenida, numa estreita e longa faixa definida, no lado de dentro, pelo muro de arrimo que delimita as áreas úteis do pavimento inferior; o qual, por estar ligeiramente deslocado do perímetro da cobertura, dá lugar a essa passarela coberta de interligação. Situado sob a ponta oposta meridional da cobertura, o terceiro momento do edifício tem seu piso na mesma cota da primeira área, mas aqui se trata de uma laje nervurada, já que nesse trecho o edifício tem dois pavimentos, definindo um platô que se estende parcialmente além da cobertura, tanto em direção sul como na face que visualiza a represa -lado em que é limitado pelo muro de pedra que define o perímetro do espaço central situado sob o grande vão. Embora nos estudos iniciais o muro do pavimento inferior fosse efetivamente apenas um arrimo em toda a sua extensão, na solução final esse muro de pedra de pedra se prolonga em desenho que define um outro compartimento quase totalmente fechado, ao nível do piso inferior disposto sob a laje da área situada na extremidade sul da cobertura. Ali também algumas paredes, cuja altura também não atinge a laje, definem um compartimento, destinado originalmente a depósito de velas; um rasgo quadrado na laje do piso conecta visualmente ambos níveis provendo ventilação para a área fechada inferior, na qual se situam os depósitos para motores, também fracamente iluminado/ventilado por duas pequenas aberturas quadradas dispostas no muro de pedra, cujo desenho enfatiza sua espessura e aspecto maciço. A conexão entre esses pisos se dá por uma escada discretamente posicionada entre o muro de arrimo e os depósitos.

Da área do bar é possível descer ao nível inferior da “praia” por uma escada em concreto protendido de desenho bastante singular: um primeiro patamar trapezoidal, munido de guarda-corpo, serve de balcão e mirante do lago, seguido de um tramo de degraus sem nenhuma proteção lateral que descem, seguindo um sentido sul-norte, até chegar a um segundo patamar, situado em cota ligeiramente superior ao nível do terreno – como um último degrau alargado, ou “convite”; o qual está disposto, por assim dizer, “no ar” – uma vez que todo conjunto dessa escada está suspenso, não se apoiando no chão, mas pendurando-se na porção superior do muro de arrimo – um *tour-de-force* estrutural que, entretanto, não faz excessivo alarde visual de sua proeza.

A iluminação natural é garantida não somente pela ausência de fechamentos (restritos apenas à área de depósito de motores) e pelos dois rasgos zenitais conformados pela variação no posicionamento dos três trechos de laje de cobertura, mas é ainda potencializada pela presença de cinco canhões de luz/clarabóias,

protegidos por fechamentos em fibra de vidro e situados, dois sobre a área do bar, dois sobre o rasgo de iluminação entre o depósito de velas e o depósito de motores, e um quinto sobre o depósito de velas.

O setor central de pé direito mais alto se destinaria à guarda de pequenos barcos, já aliviados de seus motores e velas. Nos estudos iniciais comparece ali um volume fechado para depósito, que finalmente foi abrigado na área inferior fechada, delimitada pelo muro de pedra. Desse setor central, como prolongamento de seu piso, sai uma rampa de concreto, apoiada sobre o chão, e que desce suavemente até dentro da represa, de maneira a facilitar a retirada dos barcos da água e sua acomodação sob o vão central da “garagem”.

De fato, provavelmente por deficiência na gestão do próprio clube, o edifício nunca chegou a ser extensivamente usado como “garagem”, ou área de abrigo, de veleiros – atividade que seria compatível com seu porte, programa e dimensões. Em época pouco posterior à construção da “garagem” foram realizadas outras coberturas, mais ou menos precárias, na ponta norte desse lote, com essa finalidade; tampouco os depósitos de velas e motores tiveram um uso muito efetivo, enquanto o clube esteve funcionando, de maneira que o edifício era apenas um ponto de apoio do “setor náutico” do clube¹⁰.

A decadência e fechamento do clube Santapaula, por razões especiosas que não cabe aqui comentar, ocorreu antes, ou no princípio, da década de 1980. O conjunto do clube, inclusive sua garagem de barcos, permanece até hoje abandonado, sem uso, sem acesso livre exceto pela represa - o que tampouco é autorizado pelos encarregados de sua segurança.

Uma Proposta Exemplar: o Clube e a Guarapiranga

O conjunto formado pela Garagem de Barcos, o Clube Santapaula, o loteamento Interlagos e a represa do Guarapiranga não pode ser entendido como partes isoladas e não relacionadas, mas como peças de um quebra-cabeças de valor urbanístico, paisagístico, histórico e de preservação arquitetônica que deve ser tratado de maneira ampla e integrada.

Estão atualmente em trâmite propostas para o tombamento de algumas dessas partes, tomadas isoladamente. Se bem seja de se asupiciar que venham a chegar a bom termo, de qualquer maneira são insuficientes, de per si, para garantir uma efetiva revalorização dos patrimônios que visam salvaguardar.

Sem deixar de considerar a importância global desse conjunto, no presente estudo buscamos enfatizar os espaços que, por serem, ou poder vir a ser, de interesse público, teriam potencializadas como efeito-demonstração sua efetiva transformação. É o caso das margens da Represa do Guarapiranga e do conjunto formado pelo Clube e Garagem de Barcos Santapaula. Entretanto, não endossamos um enfoque privilegiando exclusivamente a valorização do edifício da Garagem de Barcos enquanto “monumento”; mas sim, pretendemos analisar e propor a recuperação e revalorização do mesmo como parte de um conjunto indissolúvel, arquitetônico, urbano, paisagístico e ambiental. E, por fim, a meta ampla deste estudo é a de não apenas incrementar o conhecimento acadêmico sobre o assunto, mas trabalhar efetivamente por sua revalorização, a partir da base segura e indispensável da pesquisa, visando a recuperação daquela área, privilegiando não uma propriedade particular específica, mas os interesses imediatos e futuros dos cidadãos

em geral, em primeiro lugar os da própria região, mas igualmente os de toda a cidade, já que o interesse por essa área transcende uma abordagem apenas local.

A Garagem de Barcos foi construída enquanto anexo, não autônomo, de um corpo principal, definido pelo edifício do Clube; não foi projetada, nem deve ser aproveitada, como um edifício independente e isolado. Tal caminho favoreceria certamente uma “monumentalização” do edifício, com provável perda de uso original. Como se sabe, uma das mais efetivas maneiras de preservar um bem é justamente dar condições de que ele atenda plenamente aos fins para os quais foi concebido. Separá-la do conjunto, tomando isoladamente a Garagem de Barcos, do Clube, contradiz esses preceitos: embora se viesse a “preservar” o bem, isso seria feito em detrimento de seu valor original. Portanto, parece-nos claro que, a melhor maneira de preservar a importante obra da Escola Brutalista Paulista, filiada Movimento Moderno da arquitetura brasileira, que é a Garagem de Barcos do Clube Santapaula é propor que se torne, de fato, o que ela é: uma garagem de barcos, anexa a um clube (ou, possivelmente, de um centro esportivo e de lazer). A pesquisa projetual apresentada como conclusão deste trabalho labora nesse sentido; mas, por precaução, garante uma relativa autonomia ao “Setor Náutico”, já que, não sendo sempre possível estabelecer na prática o horizonte ideal de atuação, deve-se igualmente garantir, estrategicamente, que uma situação menos desejável (como seria o tombamento isolado da Garagem de Barcos) invalide a proposta estudada. Outra premissa da pesquisa projetual foi a de examinar a viabilidade de acrescentar, ao existente, o novo: tema de arquitetura da mais alta contemporaneidade. Assim, entendemos que o debate propiciado pela vontade de preservar os grandes marcos do Movimento Moderno está necessariamente imbricado na atuação efetiva do trabalho profissional do arquiteto – que talvez, por distorção advinda de momentos anteriores de afirmação dessa modernidade, se mostre muitas vezes desacostumado, em sua prática, de considerar com mais profundidade e pertinência o lugar urbano e arquitetônico em que inscreverá sua nova proposta.

Por esse motivo, consideramos de interesse para o debate propor, além do restauro do bem, com interferências mínimas mas significativas que permitam seu uso efetivo, estudar um desenho para aquele trecho das margens da represa do Guarapiranga e a possível inserção de um outro edifício, apresentado aqui apenas enquanto proposta inicial, ainda não plenamente estudada pelas autoras (pois trata-se de pesquisa em desenvolvimento) que complementasse o programa da Garagem de Barcos com o de uma Escola de Vela, atendendo a “vocação natural” do lugar e à importância da atuação de nosso país nas competições internacionais desse esporte.

Consideramos ser o traço a maneira mais concreta e efetiva para se estabelecer premissas de intervenção e recuperação do conjunto arquitetônico do Clube Santapaula, bem como de um projeto de mais amplo interesse, ambiental e paisagístico, para as margens da represa do Guarapiranga, com foco na área entre a barragem e o entorno do Clube Santapaula. O trabalho que aqui se apresenta, ainda inconcluso, labora a favor dessa proposta.

FIGURA 1: PLANTA GERAL DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DAS IMEDIAÇÕES DE SÃO PAULO
(FONTE: SOUZA, 1989, p.109); MAPAS GEGRAN 1982

FIGURA 2: FOTO AÉREA: LOTEAMENTO INTERLAGOS, CLUBE SANTAPAUULA E GARAGEM DE BARCOS

FIGURA 3: ESTUDOS PARA O CLUBE SANTAPAUULA

(FONTE: ARQUIVO DAS OBRAS DO ARQUITETO JOÃO BAPTISTA VILANOVA ARTIGAS, BIBLIOTECA DA FAU-USP)

PLANTA PAVIMENTO INFERIOR (nível da água) 0 10m

PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR (nível da rua)

CORTE LONGITUDINAL

**GARAGEM DE BARCOS
DO CLUBE SANTAPULA**

CORTE TRANSVERSAL 0 5m

FIGURA 4: PROJETO DA GARAGEM DE BARCOS DO CLUBE SANTAPULA, ARQ. ARTIGAS E CASCALDI (FONTE: KAMITA, 2000, P.89)

FIGURA 5: SITUAÇÃO ATUAL DE ABANDONO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE SANTAPAULA
(Fotos, Nara de Paiva Oliveira)

FIGURA 6: PROPOSTA PROJETUAL PARA AS INSTALAÇÕES DO CLUBE SANTAPAULA

Notas

¹ O correto entendimento do processo de urbanização da área metropolitana de São Paulo não prescinde de um conhecimento aprofundado do papel desempenhado pela “Light” ao longo de toda sua existência, e mesmo posteriormente - já que sua atuação estabeleceu e definiu alguns marcos e procedimentos que, por terem se tornado habituais, ganharam foro de legitimidade consuetudinária.

² Aproximadamente onde hoje se situa a marginal do rio Tietê, entre sua confluência com o Pinheiros e ao bairro da Penha, aproximadamente.

³ Acusações de abuso de poder e de uso da máquina pública do município de Santo Amaro para intimidar e forçar os antigos proprietários a venderem suas terras a preço vil para a Light povoaram os jornais da época. Mutatis mutandis...

⁴ Apenas vinte e cinco anos depois é que se cogitou de usá-la também como alternativa de captação de água para a represa do Rio Grande (atual Billings), construída para produzir energia através da engenhosa idéia de despejar essas águas crista da serra abaixo, em direção a Cubatão. Entretanto, sendo engenhosas (e engenheris), ambas idéias não podem deixar de nos parecerem, neste outro século, completamente absurdas: tanto a Guarapiranga quanto a Billings passaram, a médio prazo, de soluções economicamente viáveis a questões ambientais de complexo controle – mas que não cabe aqui serem analisadas.

⁵ Inicialmente, apenas para a própria “colônia”: precocemente se instalam, próximos à linha da barragem de terra que limita a represa, os clubes “inglês” e “alemão”, reunindo aficcionados pelo iatismo.

⁶ Projeto do Escritório Técnico de engenharia Mieczyslaw Grabowski, com 14 andares, piscinas, salões para reuniões e eventos (cf. CARVALHO; MENDES; 2000 p.58).

⁷ Alguns estudos e perspectivas mostram que a intenção inicial de projeto era implantar as piscinas de maneira a que suas bordas estivessem no nível do piso do pavimento inferior do clube, dando continuidade à sua área de lazer; entretanto, a execução optou pela solução elevada, da qual não constam desenhos no arquivo pesquisado.

⁸ Os desenhos originais da reforma do clube Santapaula e da construção de sua Garagem de Barcos estão disponíveis para consulta no arquivo da Biblioteca da FAU-USP.

⁹ Imagem que Artigas também desenvolve para ilustrar o projeto dos vestiários do São Paulo Futebol Clube.

¹⁰ Essas informações são baseadas na memória pessoal das autoras, que foram sócias e freqüentadoras do clube nas décadas de 1960/70.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, Maria Cristina Wolff de; MENDES, Denise. A ocupação da bacia do Guarapiranga: perspectiva histórico-urbanística. In: FRANÇA, Elizabeth (org). Guarapiranga: recuperação urbana e ambiental no Município de São Paulo. São Paulo: M.Carrilho Arquitetos, 2000.

KAMITA, João Massao. Vilanova Artigas. São Paulo: Cosac&Naify Edições, 2000.

SOUZA, Edgard. História da Light: os primeiros 50 anos. São Paulo: DPH/Eletropaulo, 1989.